

English version below

Brazo relicario de san Lucas

[Anónimo francés](#) [atribuido a]

Nº inventario: 353 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Relicario](#)

Datación: a. de 1338

Siglo: segundo cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 48 x 26,5 x 26,5 cm

Materia: [Esmalte](#), [Cristal de roca](#), [Plata](#)

Técnica: [Dorado](#), [Esmalte opaco](#), [Esmalte champlevé](#), [Grabado](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [San Lucas](#), [Brazo](#)

Procedencia: [Convento de Santa María de las Dueñas, Medina del Campo](#) (Medina del Campo, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: OA 10944

Inscripciones

HIC ?. OS BRACHII SCI. LVCE EVANGELISTE ("Este es el hueso del brazo de san Lucas, evangelista").

Historia del objeto

Este brazo relicario, que albergó un hueso de san Lucas, procede, al igual que su compañero, [un brazo relicario que albergó un hueso de san Luis de Toulouse](#) (conservado, asimismo, en el musée du Louvre), del convento de Santa María de las Dueñas de Medina del Campo (Valladolid). Los dos fueron una adquisición prácticamente póstuma del afamado coleccionista austriaco asentado en París Frédéric Spitzer (1815-1890). Las circunstancias de su adquisición, ciertamente rocambolescas, son narradas con todo detalle por Edmond Bonnaffé (contemporáneo y conocido de Spitzer). Su relato resulta significativo sobre el funcionamiento del mercado de arte en aquellos años. El curioso podrá encontrar en el artículo de Bonnaffé recogido en la bibliografía toda la información, que aquí resumimos sumariamente. Dos socios, vendedores ambulantes de vino, llegaron, por asuntos propios de su negocio, al convento de Santa María de las Dueñas de Medina del Campo (debió de ser ca. 1888). Allí la superiora les ofreció los dos brazos relicarios. Como pedía mucho dinero por ellos, los marchantes declinaron su adquisición, pero, a partir de ahí, uno intentó engañar al otro adquiriéndolos por su cuenta (evidentemente, para revenderlos sacando el máximo beneficio). El engañado transmitió toda su

información a Spitzer por si fuera de su interés. Mientras tanto, las monjas, necesitadas de dinero, confiaron la venta de los dos brazos relicarios a una señora (“une dame”). La mujer los llevó a París y se los vendió a un señor “M.”, que negociaba con este tipo de objetos, quien, a su vez, se los vendió a un señor “S.”. Sin que sepamos cómo Spitzer se hizo con ellos poco antes de su muerte.

Fallecido Spitzer el 23 de abril de 1890, su viuda consultó a Bonnaffé acerca de qué obra de su colección sería la más apropiada para ser donada al Louvre en memoria de su marido y el erudito no dudó en sugerirle el brazo relicario de san Luis de Toulouse: la viuda de Spitzer aceptó de inmediato. De esta manera, esta obra ingresó en el museo en 1891, mientras que su compañero, el brazo relicario de san Lucas, fue vendido con el resto de la colección Spitzer en 1893. A partir de este momento y hasta su adquisición por parte del museo en 1983, que permitió que, después de casi un siglo de separación, los dos brazos relicarios procedentes del convento de Santa María de las Dueñas de Medina del Campo volvieran a estar juntos, la suerte del brazo relicario de san Lucas puede seguirse a través de sus periódicas apariciones en el mercado de arte. En 1898 fue vendido por Christie’s de Londres junto con el resto de la colección del recientemente fallecido Martin Heckscher. Posteriormente, perteneció a la familia Astor. En 1983 fue vendido por Sotheby’s de Londres junto con el resto de la colección que esta familia tenía en Hever Castle, del que había decidido deshacerse. Fue entonces cuando lo adquirió el [musée du Louvre](#).

Desde entonces, los dos brazos relicarios de Medina del Campo están expuestos en un lugar de honor de las salas dedicadas a “objets d’art” del museo, como corresponde a la categoría extraordinaria de las piezas, que, pese a su procedencia castellana, son obras de primerísimo nivel de la orfebrería de la corte angevina de Nápoles.

Para entender la presencia de estas dos piezas napolitanas en un convento de la localidad vallisoletana de Medina del Campo es necesario retrotraerse a los orígenes del convento del que proceden, prestando, asimismo, atención a la heráldica que exhiben las dos piezas.

El convento de Santa María de las Dueñas, de monjas dominicas, fue fundado en 1418 a partir de la reconversión de un antiguo monasterio de monjas premostratenses que se remontaba al siglo XIII. Su fundadora fue Leonor de Alburquerque († 1435), reina viuda de Aragón como mujer que había sido de Fernando I *el de Antequera* (1412-1416), primer monarca aragonés de la Casa de Trastámara. Leonor de Alburquerque se retiró a este monasterio, falleció en él y está enterrada en él. En estos años, Medina del Campo era una de las localidades más importantes de la Corona de Castilla y estaba estrechamente vinculada a las casas reales de Castilla y de Aragón (medinenses fueron tanto Fernando I, que ostentó el señorío de la villa y vivió en ella antes de acceder al trono de Aragón, como sus hijos y sucesivos sucesores Alfonso V y Juan II).

El brazo relicario de san Lucas presenta en esmalte la heráldica de la Casa de Anjou y de la Casa de Barcelona, lo que remite de manera inequívoca a la época del rey de Nápoles Roberto *el Sabio* (1309-1343) y de su segunda esposa Sancha de Mallorca († 1345). La realización de este relicario debió de discurrir en paralelo a la realización de su compañero el brazo relicario de san Luis de Toulouse, pues en 1338 se pagaron los estuches en que habían de guardarse los dos brazos relicarios, destinados al tesoro real de Nápoles, custodiado en el Castel Nuovo de la ciudad.

La cuestión es: ¿cómo pasaron este relicario y su compañero el brazo relicario de san Luis de Toulouse del tesoro real de Nápoles al convento de Santa María de las Dueñas de Medina del Campo? La tradición de la casa dice que fueron dejadas al convento por su fundadora, la reina viuda de Aragón Leonor de Alburquerque: “un brazo del glorioso evangelista san Lucas; un

braço del bienaventurado san Luys, obispo, hijo del rey de Sicilia, religioso de la orden del bienaventurado san Francisco” (López 1613, p. 31). Pero, aun dando por válida esta información, la cuestión subsiste: ¿cómo pasaron este relicario y su compañero el brazo relicario de san Lucas del tesoro real de Nápoles a manos de la reina viuda de Aragón Leonor de Alburquerque?

Existen evidencias heráldicas adicionales que deben ser tenidas en cuenta: los dos brazos relicarios fueron dotados en un momento posterior al de su creación de sendas bases, octogonal en el caso de san Luis de Toulouse y hexagonal en el caso de san Lucas, con heráldica que combina las armas de Castilla (en posición preferente) y de Aragón. Esta heráldica fue interpretada por Danielle Gaborit-Chopin como correspondiente a Leonor de Aragón († 1382), reina de Castilla en tanto que mujer de Enrique II (1366-1379). De Leonor de Aragón habrían pasado a su segundo hijo, el futuro rey de Aragón Fernando I, y de este a su mujer Leonor de Alburquerque, quien acabaría donándolos al convento medinense de su fundación. Leonor de Aragón habría recibido estos relicarios por motivos familiares, pues dos de sus bisabuelas, Blanca de Anjou por vía paterna y Leonor de Anjou por vía materna, eran hermanas de san Luis de Toulouse y de Roberto *el Sabio*. Aunque esta propuesta está bien argumentada, no nos convence. Si dejamos a un lado el en absoluto pequeño valor material y estético de los relicarios y nos fijamos en su valor espiritual (un brazo del santo dinástico de la casa real de Nápoles y un brazo de un evangelista), no parece razonable que objetos de tal categoría estén circulando a los pocos años de la creación de los relicarios por las manos de miembros secundones de la dinastía hasta acabar en Castilla (máxime en contextos tan convulsos como los últimos años del reinado de Juana I de Nápoles o la llegada al trono de los *Durazzeschi*). Por otra parte, aunque la combinación de la heráldica de Castilla en posición preferente y de Aragón resulta, en efecto, adecuada para la reina Leonor de Aragón, la forma en que se presenta en las bases de los relicarios (en un único escudo partido) no coincide con los escasos testimonios heráldicos originales que se conservan de esta reina, en cuyos sellos, de acuerdo con los usos heráldicos propios del siglo XIV, aparece la heráldica de Castilla rodeada por la heráldica de Aragón (es decir, sin que ambas armas se presenten en un único escudo). Finalmente, la abultada decoración vegetal incisa de las bases de los relicarios es más propia de la primera mitad del siglo XV que del tercer cuarto del siglo XIV.

Todas estas consideraciones nos llevan a descartar a la reina Leonor de Aragón como propietaria, en un momento dado de su historia, de los relicarios y como el canal a través del cual habrían llegado, sucesivamente, a Fernando I de Aragón y a su mujer Leonor de Alburquerque. Proponemos, a cambio, atribuir la heráldica presente en las bases de los relicarios a María de Castilla († 1445), hija de Fernando I de Aragón y de su mujer Leonor de Alburquerque y reina de Castilla en tanto que primera mujer de Juan II (1406-1454). La combinación de la heráldica de Castilla en posición preferente y de Aragón resulta adecuada para esta reina (como lo había sido para su abuela la reina Leonor de Aragón), pero, además, en este caso, la forma de presentar los emblemas heráldicos en un único escudo partido se adecua a los usos de la casa real castellana del siglo XV y está documentada en el convento dominicano de Santa María la Real de Nieva (Segovia). Y, en cualquier caso, consta documentalmente que poseyó los dos relicarios. En efecto, aparecen en el inventario de los bienes de la reina realizado a su muerte en 1445, estudiado por Santiago González Sánchez: “Un braço de Sant Luys en un uaso largo de xristal con una mano, e el asiento es de plata dorada. Otro braço de Sant Lucas guarnida por esta mesma manera. Anbas reliquias tomó la dicha señora del monasterio de Santa María la Real, çerca de Medina” (González Sánchez, 2024, pp. 70-72 y 76-78).

Es importante señalar que este documento dice que la reina María de Aragón “tomó” estas reliquias del convento de Santa María de las Dueñas de Medina del Campo (es decir, que no era su propietaria, sino que las había cogido, por lo que cabe suponer que, tras su muerte, volverían

al convento). La reina María de Aragón también había nacido en Medina del Campo y, siendo reina de Castilla, cabe suponer que visitaría la villa con frecuencia, pues su madre, la reina viuda de Aragón Leonor de Alburquerque, vivía allí en el convento de Santa María de las Dueñas que ella misma habría fundado y en el que se enterraría (y que sería beneficiado por la reina María de Aragón en su testamento). Estas visitas proporcionan el marco adecuado para que la reina María de Aragón tomase en préstamo los dos relicarios. Estando en su posesión, los dotaría de las bases de plata dorada que muestran su heráldica, que, obviamente, han de ser obra de un taller español, posiblemente castellano.

Eliminada la reina Leonor de Aragón de la historia material de estos relicarios, sigue subsistiendo la pregunta acerca de cómo pasaron estos relicarios del tesoro real de Nápoles a manos de la reina viuda de Aragón Leonor de Alburquerque. En este caso, no existen evidencias heráldicas adicionales que puedan servirnos de guía, pero pensamos que el contexto más adecuado es la estancia en Nápoles entre 1420 y 1423 de su hijo el rey de Aragón Alfonso V (1416-1458). El convulso reinado de Juana II de Nápoles (1414-1435) llevó a esta soberana a reclamar la presencia en la ciudad de Alfonso V de Aragón para combatir a sus enemigos. Juana II, que no tenía hijos designó como su sucesor a Alfonso V de Aragón en 1420. El posterior distanciamiento entre Juana II y su heredero llevó a que la reina de Nápoles revocara su decisión y designara como su sucesor a Luis III de Anjou. Alfonso V de Aragón abandonó Nápoles en 1423. En este contexto, cabe imaginar que Juana II regalara a Alfonso V piezas tan notables del tesoro real napolitano como estos relicarios (o que Alfonso V los tomara, pues durante un tiempo tuvo el completo control del Castel Nuovo) y que, de regreso en la península, se los hiciera llegar a su madre en Medina del Campo.

En el brazo relicario de san Lucas que ahora nos ocupa está presente un último elemento heráldico: un escudo cortado de oro y de gules con una cruz floronada brochante sobre el todo, con los esmaltes invertidos con respecto al campo en que queda cada parte de la cruz. Aparece en una placa trilobulada que oculta una rotura en el vaso de cristal de roca que sirvió como contenedor de la reliquia (teniendo como fondo las armas de Aragón) y en dos de las cuatro abrazaderas que unen la base del relicario con la mano, ciñendo el vaso de cristal de roca (las de la parte posterior). Los estudiosos suelen identificar estas armas como correspondientes a la villa de Medina del Campo, pero esta localidad nunca ha usado armas semejantes, que parecen, más bien, una versión primitiva de las armas de la orden de Santo Domingo a la que pertenece el convento de Santa María de las Dueñas. Esto indica que estas intervenciones de restauración se hicieron cuando los relicarios pertenecían ya al convento de Santa María de las Dueñas de Medina del Campo, o bien por iniciativa de la reina viuda de Aragón Leonor de Alburquerque, o bien por iniciativa de la reina de Castilla María de Aragón.

Descripción

El brazo relicario de san Lucas se fabricó a partir de un vaso de cristal de roca colocado boca abajo, de manera que el contenedor de la reliquia se presenta como un receptáculo troncocónico. Se suele destacar que, frente al carácter arquitectónico del brazo relicario de san Luis de Toulouse, el brazo relicario de san Lucas es más naturalista, pues evoca un antebrazo enmangado. Sobre la base añadida por la reina María de Aragón, se encuentra, en primer lugar, ciñendo la boca del vaso, un ancho cerco troncocónico con esmaltes opacos con motivos heráldicos y, en el extremo opuesto, un cerco que tiende más a la forma cilíndrica, de nuevo con esmaltes opacos con motivos heráldicos (y con epigrafía). En este caso, la forma cilíndrica cuenta con un cierto tratamiento plástico para evocar de la forma más realista posible una bocamanga. Cuatro abrazaderas con esmaltes asimismo heráldicos unen los dos cercos. Dos de ellas son originales y presentan la heráldica de la Casa de Anjou y dos de ellas corresponden a una intervención de restauración, realizada cuando los relicarios pertenecían ya al convento de Santa María de las Dueñas de Medina del Campo, pues presentan la heráldica que interpretamos como una versión primitiva de las armas de la orden de Santo Domingo. A esta

misma intervención pertenecería la placa trilobulada que, sobre uno de los tramos del cerco inferior, disimula una rotura en el vaso de cristal de roca. Remata el relicario una mano de plata dorada repujada extraordinariamente naturalista que, como corresponde a la condición de evangelista del santo cuya reliquia se alberga en el relicario, sostiene una pluma como si estuviera en pleno acto de escribir.

Los esmaltes translúcidos presentes en el brazo relicario de san Luis de Toulouse remiten de manera muy directa a obras sienesas del siglo XIV, tanto por la técnica como por la forma en que se desarrollan los motivos vegetales. Esta constatación ha llevado a Pierluigi Leone de Castris a atribuir este brazo relicario a Lando di Pietro, uno de los más importantes orfebres sieneses del siglo XIV, que consta que trabajó para Roberto *el Sabio* de Nápoles en fechas próximas a las de la fabricación de este brazo relicario. Para Leone de Castris, en cambio, su compañero el brazo relicario de san Lucas, donde solo se encuentran esmaltes opacos, sería obra de un artista diferente, probablemente un orfebre francés al servicio de la corte angevina. Estas apreciaciones no gozan de aceptación unánime entre los estudiosos: algunos subrayan, en primer lugar, que las fechas conocidas de la fabricación del relicario y de la estancia de Lando di Pietro en Nápoles son difíciles de conciliar y dicen, además, que los dos brazos relicarios forman parte de un proyecto unitario que debió de ser ejecutado por un único artista, por lo que la presencia de solo esmaltes opacos en el brazo relicario de san Lucas no se debería a que su artífice no fuese sienés, sino al distinto carácter de este brazo relicario, que, como se ha destacado, tiene un carácter más naturalista.

Ubicaciones

- **1983**
MUSEO
[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)
- **1983**
CASA DE SUBASTAS
[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)
- **1983**
CASTILLO
[Castillo de Hever, Kent, Hever \(Reino Unido\)](#)
- **1898**
CASA DE SUBASTAS
[Christie's, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1898**
COLECCIÓN PRIVADA
[Martin Heckscher, Viena \(Austria\)](#)
- **ca. 1890 - 1893**
COLECCIÓN PRIVADA
[Frédéric Spitzer, París \(Francia\)](#)
- **ca. 1888 - ca. 1890**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Mercado de arte, París, París \(Francia\)](#)

- primera mitad del s.XV - ca. 1888

CONVENTO

[Convento de Santa María de las Dueñas, Medina del Campo, Medina del Campo \(España\)](#)

Bibliografía

- [BONNAFÉ, Edmond \(1891\): "Le bras-reliquaire de saint Louis", *L'Art*, vol. 50, pp. 85-88.](#)
- CIONI, Elisabetta (1998): *Scultura e smalto nell'oreficeria senese dei secoli XIII-XIV*, Studio per Edizioni Scelte, Florencia, pp. 296-300.
- GABORIT-CHOPIN, Danielle (1985): "Le bras-reliquaire de Saint Luc au musée du Louvre", *Antologia di Belli Arti*, vol. 27, pp. 4-18.
- GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago (2024): *Una reina de Castilla a mediados del siglo XV: doña María de Aragón y su testamentaría en 1445*, Editorial Dykinson, Madrid, pp. 70-72 y 76-78.
- LEONE DE CASTRIS, Pierluigi (1980): "Une attribution à Lando di Pietro : le bras-reliquaire de saint Louis de Toulouse", *La Revue du Louvre et des Musées de France*, vol. 30, n° 2, pp. 71-76.
- LEONE DE CASTRIS, Pierluigi (ed.) (2014): *Ori, argenti, gemme e smalti della Napoli angioina 1266-1381*, arte'm, Nápoles, pp. 184-189.
- [LÓPEZ, fray Juan \(1613\): *Tercera parte de la Historia general de sancto Domingo y de su Orden de Predicadores*, Francisco Fernández de Córdoba, Valladolid, pp. libro 2º, 31.](#)

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Arm reliquary of St Luke

[Anónimo francés](#) [attributed to]

Inventory number: 353 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Reliquary](#)

Date: a. de 1338

Century: Second quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 18.90 x 10.43 x 10.43 in.

Material: [Enamel](#), [Rock crystal](#), [Silver](#)

Technique: [Gilded](#), [Opaque enamel](#), [Champlevé enamel](#), [Engraving](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [San Lucas](#), [Brazo](#)

Provenance: [Convent of Santa María de las Dueñas, Medina del Campo](#) (Medina del Campo, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: OA 10944

Inscriptions

HIC ?. OS BRACHII SCI. LVCE EVANGELISTE ("This is the bone from the arm of St Luke, evangelist").

Object History

This arm reliquary, which housed a bone of St Luke, comes, like its companion, [an arm reliquary that housed a bone of St Louis of Toulouse](#) (also in the musée du Louvre), from the convent of Santa María de las Dueñas in Medina del Campo (Valladolid). Both were practically posthumous acquisitions by the famous Austrian collector Frédéric Spitzer (1815-1890), who settled in Paris. The circumstances of their acquisition, which are certainly bizarre, are narrated in detail by Edmond Bonnaffé (a contemporary and acquaintance of Spitzer). His account is significant about the functioning of the art market in those years. The curious can find in Bonnaffé's article in the bibliography all the information, which is summarized here. Two partners, itinerant wine sellers, arrived at the convent of Santa María de las Dueñas in Medina del Campo (it must have been c. 1888). There the superior offered them the two arm reliquaries. As she was asking a lot of money for them, the dealers declined their acquisition, but, from then on, one tried to deceive the other by acquiring them on his own (evidently, to resell them for maximum profit). The deceived one transmitted all his information to Spitzer in case it was of interest to him. Meanwhile, the nuns, in need of money, entrusted the sale of the two arms reliquaries to a lady ("une dame"). The woman took them to Paris and sold them to a Mr "M.", who dealt in this type of objects, who, in turn, sold them to a Mr "S.". We do not know how Spitzer got hold of them shortly before his death.

When Spitzer died on April 23, 1890, his widow consulted Bonnaffé about which work from his collection would be the most appropriate to be donated to the Louvre in memory of her husband, and the scholar did not hesitate to suggest the arm reliquary of St Louis of Toulouse: Spitzer's widow immediately accepted. Thus, this work entered the museum in 1891, while its companion, the arm reliquary of St Luke, was sold with the rest of the Spitzer collection in 1893. From this moment until its acquisition by the museum in 1983, which allowed, after almost a century of separation, the two arm reliquaries from the convent of Santa María de las Dueñas in Medina del Campo to be reunited, the fate of the arm reliquary of St Luke can be followed through its periodic appearances on the art market. In 1898 it was sold by Christie's of London along with the rest of the collection of the recently deceased Martin Heckscher. It subsequently belonged to the Astor family. In 1983 it was sold by Sotheby's of London along with the rest of the collection that this family had at Hever Castle, which they had decided to get rid of. It was then acquired by the [musée du Louvre](#).

Since then, the two Medina del Campo arm reliquaries are exhibited in a place of honour in the galleries dedicated to "objets d'art" of the museum, as befits the extraordinary category of the pieces, which, despite their Castilian provenance, are works of the highest level of goldsmithing of the Angevin court of Naples.

To understand the presence of these two Neapolitan pieces in a convent in the Valladolid town of Medina del Campo, it is necessary to go back to the origins of the convent from which they come, paying attention also to the heraldry exhibited by the two pieces.

The convent of Santa María de las Dueñas, of Dominican nuns, was founded in 1418 from the conversion of an old monastery of Premonstratensian nuns dating back to the 13th century. Its founder was Eleanor of Albuquerque (d. 1435), dowager queen of Aragon as the wife of Ferdinand I of *Antequera* (1412-1416), the first Aragonese monarch of the House of Trastámara. Eleanor of Albuquerque retired to this monastery, died there and is buried there. In these years, Medina del Campo was one of the most important towns of the Crown of Castile and was closely linked to the royal houses of Castile and Aragon (both Ferdinand I, who held the lordship of the town and lived there before acceding to the throne of Aragon, and his sons and successors Alfonso V and John II were from Medina).

The arm reliquary of St Luke presents in enamel the heraldry of the House of Anjou and the House of Barcelona, which refers unequivocally to the time of the king of Naples Robert *the Wise*

(1309-1343) and his second wife Sancha of Majorca (d. 1345). The realisation of this reliquary must have run parallel to the realisation of its companion the arm reliquary of St Louis of Toulouse, since in 1338 the cases in which the two arm reliquaries were to be kept were paid for, destined for the royal treasury of Naples, kept in the Castel Nuovo of the city.

The question is: how did this arm reliquary and its companion, the arm reliquary of St Louis of Toulouse, pass from the royal treasury of Naples to the convent of Santa María de las Dueñas in Medina del Campo? The tradition of the house says that they were left to the convent by its founder, the dowager queen of Aragon Eleanor of Alburquerque: "un braço del glorioso evangelista san Lucas; un braço del bienaventurado san Luys, obispo, hijo del rey de Sicilia, religioso de la orden del bienaventurado san Francisco" (an arm of the glorious evangelist St Luke; an arm of the blessed St Louis, bishop, son of the king of Sicily, religious of the order of the blessed St Francis; López 1613, p. 31). But, even taking this information as valid, the question remains: how did this reliquary and its companion the arm reliquary of St Luke pass from the royal treasury of Naples into the hands of the dowager queen of Aragon Eleanor of Alburquerque?

There are additional heraldic evidences that must be taken into account: the two arm reliquaries were endowed at a later time than their creation with bases, octagonal in the case of that of St Louis of Toulouse and hexagonal in the case of that of St Luke, with heraldry combining the arms of Castile (in preferential position) and of Aragon. This heraldry was interpreted by Danielle Gaborit-Chopin as corresponding to Eleanor of Aragon (d. 1382), queen of Castile as wife of Henry II (1366-1379). From Eleanor of Aragon they would have passed to her second son, the future king of Aragon Ferdinand I, and from him to his wife Eleanor of Alburquerque, who would end up donating them to the Medina convent founded by her. Eleanor of Aragon would have received these reliquaries for family reasons, since two of her great-grandmothers, Blanche of Anjou on her father's side and Eleanor of Anjou on her mother's side, were sisters of St Louis of Toulouse and Robert *the Wise*. Although this proposal is well argued, it does not convince us. If we leave aside the by no means small material and aesthetic value of the reliquaries and we look at their spiritual value (an arm of the dynastic saint of the royal house of Naples and an arm of an evangelist), it does not seem reasonable that objects of such category are circulating a few years after the creation of the reliquaries through the hands of second-class members of the dynasty until they end up in Castile (especially in such convulsive contexts as the last years of the reign of Joanna I of Naples or the arrival to the throne of the *Durazzeschi*). On the other hand, although the combination of the heraldry of Castile in a preferential position and of Aragon is indeed appropriate for Queen Eleanor of Aragon, the form in which it is presented on the bases of the reliquaries (in a single shield parted per pale) does not coincide with the few original heraldic testimonies that are preserved of this queen, in whose seals, in accordance with the heraldic customs of the 14th century, the heraldry of Castile appears surrounded by the heraldry of Aragon (that is to say, without both arms appearing on a single coat of arms). Finally, the bulky incised vegetal decoration on the bases of the reliquaries is more typical of the first half of the 15th century than of the third quarter of the 14th century.

All these considerations lead us to rule out Queen Eleanor of Aragon as the owner, at a given moment in their history, of the reliquaries and as the channel through which they would have arrived, successively, to Ferdinand I of Aragon and his wife Eleanor of Alburquerque. We propose, instead, to attribute the heraldry present on the bases of the reliquaries to Mary of Castile (d. 1445), daughter of Ferdinand I of Aragon and his wife Eleanor of Alburquerque and queen of Castile as the first wife of John II (1406-1454). The combination of the heraldry of Castile in a preferential position and that of Aragon is appropriate for this queen (as it had been for her grandmother Queen Eleanor of Aragon), but, in addition, in this case, the way of presenting the heraldic emblems in a single shield parted per pale is in keeping with the customs of the Castilian royal house of the 15th century and is documented in the Dominican convent of

Santa María la Real de Nieva (Segovia). And, in any case, it is documented that she possessed the two reliquaries. In fact, they appear in the inventory of the queen's possessions made at her death in 1445, studied by Santiago González Sánchez: "Un braço de Sant Luys en un uaso largo de xristal con una mano, e el asiento es de plata dorada. Otro braço de Sant Lucas guarnida por esta mesma manera. Anbas reliquias tomó la dicha señora del monasterio de Santa María la Real, çerca de Medina" (An arm of St Louis inside a long crystal vase with a hand, and the base if made of silver gilt. Another arm of St Luke adorned in this very same way. Both relics took the aforementioned lady from the monastery of Santa María la Real, by Medina; González Sánchez, 2024, pp. 70-72 and 76-78).

It is important to note that this document says that Queen Mary of Aragon "took" these relics from the convent of Santa María de las Dueñas in Medina del Campo (i.e., she was not their owner, but had taken them, so it can be assumed that, after her death, they would return to the convent). Queen Mary of Aragon was also born in Medina del Campo and, being queen of Castile, it can be assumed that she would visit the town frequently, since her mother, the dowager queen of Aragon Eleanor of Albuquerque, lived there in the convent of Santa María de las Dueñas, which she herself had founded and in which she would be buried (and which would be benefited by Queen Mary of Aragon in her will). These visits provide the appropriate framework for Queen Mary of Aragon to borrow the two reliquaries. Once in her possession, she would endow them with the silver gilt bases that show her heraldry, which, obviously, must be the work of a Spanish workshop, possibly Castilian.

With Queen Eleanor of Aragon eliminated from the object history of these reliquaries, the question remains as to how these reliquaries passed from the royal treasury of Naples into the hands of the dowager queen of Aragon Eleanor of Albuquerque. In this case, there is no additional heraldic evidence to guide us, but we think that the most appropriate context is the stay in Naples between 1420 and 1423 of her son King Alfonso V of Aragon (1416-1458). The convulsive reign of Joanna II of Naples (1414-1435) led this sovereign to demand the presence in the city of Alfonso V of Aragon to fight her enemies. Joanna II, who had no children, designated Alfonso V of Aragon as her successor in 1420. The subsequent estrangement between Joan II and her heir led the queen of Naples to revoke her decision and designate Louis III of Anjou as her successor. Alfonso V of Aragon left Naples in 1423. In this context, it is conceivable that Joanna II gave to Alfonso V such remarkable pieces of the Neapolitan royal treasure as these reliquaries (or that Alfonso V took them, since for a time he had complete control of the Castel Nuovo) and, on his return to the peninsula, had them delivered to his mother in Medina del Campo.

In the arm reliquary of St Luke that now concerns us is present a last heraldic element: a shield parted per fess, the first or and the second gules, with a brochant cross recerçelée, with the tinctures inverted with respect to the field in which each part of the cross is located. It appears on a trilobed plaque that hides a break in the rock crystal vase that served as container for the relic (having as background the arms of Aragon) and on two of the four clamps that join the base of the reliquary with the hand, girding the rock crystal vase (those of the back part). Scholars usually identify these arms as corresponding to the town of Medina del Campo, but this town has never used such arms, which seem, rather, an early version of the arms of the order of St Dominic to which the convent of Santa María de las Dueñas belongs. This indicates that these restoration interventions were made when the reliquaries already belonged to the convent of Santa María de las Dueñas in Medina del Campo, either on the initiative of the dowager queen of Aragon Eleanor of Albuquerque, or on the initiative of the queen of Castile Mary of Aragon.

Description

The arm reliquary of St Luke was made from a rock crystal vase placed upside down, so that the container of the relic is presented as a truncated cone-shaped receptacle. It is often noted that,

compared to the architectural character of the arm reliquary of St Louis of Toulouse, the arm reliquary of St Luke is more naturalistic, evoking a forearm dressed in a sleeve. On the base added by Queen Mary of Aragon, there is, in the first place, a wide truncated conical rim with opaque enamels with heraldic motifs and, at the opposite end, a rim that tends more to the cylindrical form, again with opaque enamels with heraldic motifs (and with epigraphy). In this case, the cylindrical shape has a certain plastic treatment to evoke as realistically as possible a cuff. Four clamps again with heraldic enamels join the two rims. Two of them are original and present the heraldry of the House of Anjou and two of them correspond to a restoration intervention, carried out when the reliquaries already belonged to the convent of Santa María de las Dueñas in Medina del Campo, since they present the heraldry that we interpret as an early version of the arms of the Order of St Dominic. To this same intervention would belong the trilobed plaque that, on one of the sections of the lower rim, hides a break in the rock crystal vase. The reliquary is topped by an extraordinarily naturalistic embossed silver gilt hand that, as befits the evangelist status of the saint whose relic is housed in the reliquary, holds a pen as if he were in the act of writing.

The translucent enamels on the arm reliquary of St Louis of Toulouse refer very directly to 14th century Sieneese works. The translucent enamels refer very directly to Sieneese works of the 14th century, both for the technique and for the way in which the vegetal motifs are developed. This finding has led Pierluigi Leone de Castris to attribute this arm reliquary to Lando di Pietro, one of the most important Sieneese goldsmiths of the 14th century, who is known to have worked for Robert *the Wise* of Naples around the same time as this arm reliquary was made. For Leone de Castris, on the other hand, its companion the arm reliquary of St Luke, where only opaque enamels are found, would be the work of a different artist, probably a French goldsmith in the service of the Angevin court. These assessments do not enjoy unanimous acceptance among scholars: some stress, first of all, that the known dates of the manufacture of the reliquary and of Lando di Pietro's stay in Naples are difficult to reconcile and say, moreover, that the two arm reliquaries are part of a unitary project that must have been executed by a single artist, so that the presence of only opaque enamels on the arm reliquary of St Luke would not be due to the fact that its maker was not Sieneese, but to the different character of this arm reliquary, which, as has been pointed out, has a more naturalistic character.

Locations

- **1983**
MUSEUM
[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)
- **1983**
AUCTION HOUSE
[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)
- **1983**
CASTLE
[Hever Castle, Kent, Hever \(United Kingdom\)](#)
- **1898**
AUCTION HOUSE
[Christie's, London, London \(United Kingdom\)](#)
- **1898**
PRIVATE COLLECTION

[Martin Heckscher, Viena \(Austria\)](#)

- ca. 1890 - 1893

PRIVATE COLLECTION

[Frédéric Spitzer, Paris \(France\)](#)

- ca. 1888 - ca. 1890

DEALER/ANTIQUARIAN

[Art market, Paris, Paris \(France\)](#)

- First half of the XV - ca. 1888

CONVENT

[Convent of Santa María de las Dueñas, Medina del Campo, Medina del Campo \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BONNAFÉ, Edmond \(1891\): "Le bras-reliquaire de saint Louis", *L'Art*, vol. 50, pp. 85-88.](#)
- CIONI, Elisabetta (1998): *Scultura e smalto nell'oreficeria senese dei secoli XIII-XIV*, Studio per Edizioni Scelte, Florencia, pp. 296-300.
- GABORIT-CHOPIN, Danielle (1985): "Le bras-reliquaire de Saint Luc au musée du Louvre", *Antologia di Belli Arti*, vol. 27, pp. 4-18.
- GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago (2024): *Una reina de Castilla a mediados del siglo XV: doña María de Aragón y su testamentaría en 1445*, Editorial Dykinson, Madrid, pp. 70-72 y 76-78.
- LEONE DE CASTRIS, Pierluigi (1980): "Une attribution à Lando di Pietro : le bras-reliquaire de saint Louis de Toulouse", *La Revue du Louvre et des Musées de France*, vol. 30, n° 2, pp. 71-76.
- LEONE DE CASTRIS, Pierluigi (ed.) (2014): *Ori, argenti, gemme e smalti della Napoli angioina 1266-1381*, arte'm, Nápoles, pp. 184-189.
- [LÓPEZ, fray Juan \(1613\): *Tercera parte de la Historia general de sancto Domingo y de su Orden de Predicadores*, Francisco Fernández de Córdoba, Valladolid, pp. libro 2º, 31.](#)

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

© 2010 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi, de acuerdo con las [condiciones de uso de imágenes del musée du Louvre](#).

